

СЎЗНИНГ ИФОДА ҚУДРАТИ

Юлдашев Анваржон Маҳаммаджонович,

ФарДУ мустақил изланувчиси.

Аннотация: *Сўз ўта серқирра ва сержило тил (нутқ) бирлиги бўлиб, ҳозирги глобаллашув, илм-фан тараққиёти даврида унинг маъно ифодалашини, номинатив функциясининг муҳим аҳамиятини лисоний нуқтаи назардан таҳлил этиши мазкур илмий тезисдан кўзланган бош мақсад ҳисобланади.*

Калим сўзлар: *сўз, нутқ, бирлик, семантика, ономастика, денотатив, коннотатив, сигнификатив, полисемия.*

Аннотация: *Слово представляет собой очень разнообразную и сложную единицу языка (речи), основной целью данного научного тезиса является анализ его смысла, значения его номинативной функции с лингвистической точки зрения в современной эпохе глобализации и развития науки.*

Ключевые слова: *слово, речь, единица, семантика, ономастика, денотатив, коннотатив, сигнификатив, полисемия.*

Annotation: *The word is a very diverse and complex language (speech), and the main goal of this scientific thesis is to analyze its meaning, the importance of its nominative function from a linguistic point of view in the current era of globalization and scientific development.*

Keywords: *word, speech, unity, semantics, onomastics, denotative, connotative, significative, polysemy.*

Илм-фан тараққиёти ва жамиятдаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий жараёнларнинг мисли кўрилмаган тарзда тезлашуви, жаҳон миқёсидаги интеграциялашуви деярли барча соҳага ўз таъсирини кўрсатмоқда. Кишилиқ жамияти глабаллашув жараёни билан юзма-юз келиб, турли соҳаларда юзага

келаётган янгилик, кашфиёт ва инновацияларни идрок этмоқда. Инсоният тарихида юзага келган ҳамда кашф этилган жамики нарса ва ҳодисалар борки, улар ўз маъно ва тушунчасига эга бўлиши, мазкур ҳолатлар эса ўз номи, яъни сўз орқали ифодаланиши табиий ҳолдир.

Лингвистикада сўз ва уни илмий жиҳатдан ўрганиш алоҳида ўрин эгаллайди. Сўз лисоний жиҳатдан тил ва нутқнинг энг муҳим, асосий ва марказий бирлиги сифатида қаралади. Тил ва нутқнинг ўзига хос бўлган кўплаб хусусият ва ҳодисаларини тилшунослик жиҳатидан ўрганиш сўзни илмий тадқиқ этиш билан бошланади. Тил бирлиги бўлган сўз нутқ фаолияти билан мазкур жараёнда воқеланади. Шунинг учун сўз нутқ бирлиги, нутқ «бойлиги» ҳам ҳисобланади. Сўз реал бирлик, хусусийлик, аниклик сифатида мавжуд бўлади. Яъни, “Лексема - тил бирлиги тайёр ва турлича имкониятлар мажмуаси бўлса, сўз унинг воқеланиши, рўёбга чиқиши, аниқ, шакл, мазмун ва вазифа кашф этган моддий кўринишидир. Хар бир лексема нутқда муайян сўз сифатида намоён бўлади” [9,141]. Демак, лексема ва сўз умумийлик ҳамда хусусийлик диалектикаси билан боғланган бўлиб, сўз хусусийлик сифатида умумийликнинг - лексеманинг амалдаги кўриниши, ҳаракати, муайян вазифа бажаришидир. Сўзда тил ва нутқнинг икки асосий томони, яъни ифода – товуш жиҳати ва мазмун – маъно томони намоён бўлади. Айнан сўзнинг турли шаклдаги маъно томонлари лингвистикада семантик жиҳатдан тадқиқ этилади.

Тил ва нутқнинг асосий бирлиги бўлган сўзнинг маъноси ҳақида фикр юритиш тил тадқиқотларига қизиққан ҳар қандай фалсафий йўналишларга хос бўлган хусусиятдир. Бу хусусда немис тилшунос олими Х.Кронассер семантика тарихига бағишланган асарида қадимги юнон фалсафаси намоёндаларидан Платон ва Аристотель ижодида маъно моҳияти таснифи ва талқинига бўлган илк уринишлар кузатилишини таъкидлаб ўтади [4,18].

Тил инсон тафаккур қобилиятини шакллантирадиган ва тинимсиз бойитадиган манба сифатида машҳур тилшунос олим Фердинанд де Соссюрнинг тил ҳақидаги “Тил тафаккурни ифода қилувчи ишоралар

мажмуидир” таърифини ёдга оламиз [8, 23]. Мазкур таърифда урғу берилган “тафаккурни ифода қилувчи ишоралар” - нутқнинг асосий бирлиги сифатида маъно ифодаловчи сўз ва сўзлар эканлигини яна бир бор таъкидлаш зарур.

Сўзнинг маъно жиҳати ҳақида фикр билдириб, ҳар бир тилда “маъно” учун келтирилган изоҳлар ва уларнинг талқин қилинишидаги фарқлар мавжудлигини, айрим тилларда мазкур тушунча икки хил маънода кўлланилса, бошқа тилларда уч ва ундан ортиқ маънода ишлатилишини кузатамиз. Айтайлик, ўзбек тилида ушбу тушунча қуйидагича изоҳланади: “Маъно – [мазмун, тушунча, ғоя]: 1. Сўзнинг мазмун томони, сўз билан ифодаланган тушунча... 2. *айн.* мазмун. 3. Баъзи хатти-ҳаракат ва шунга кўралардан англашиладиган нарса; ифода... 4. Бирор нарсанинг моҳияти, нима эканлиги; моҳият...” [10, 566].

Сўзнинг маъно ифодаланишини лисоний сатҳда тадқиқ қилишда мазкур лингвистик ҳолатнинг кенг ва тор қамровлиги, сўзнинг лексик ва грамматик маъноларини фарқлаш, ўз ва кўчма маъно сатҳи, сўзнинг семантик майдони, сўзнинг денотатив ва коннотатив функциялари батафсил изоҳланади.

Сўзнинг нутқ фаолиятидаги асосий вазифаси аташ, номлаш, яъни номинатив вазифа бўлиб, у объектив борлиқдаги турлича муайян нарсалар. воқеа-ҳодисалар, ҳаракат-ҳолатлар, белги-хусусиятларни ифода этади, англади, улар ҳақида муайян маъно, тушунча беради. Сўзларнинг аташ, яъни номинатив функцияси номинация назарияси, номшунослик ёки ономасиологияда ўрганилади [1,68]. Лингвистик манбаларда ономасиология - “лексикологиянинг луғавий бирликларини номлаш ва тушунча англаш принциплари, қонуниятларини ўрганувчи бўлим” тарзида изоҳланиб, ономастика – “(лотинча “*онима*” – “ном” сўзидан олинган) номлар, уларнинг турлари, номланиш сабаблари билан шуғулланувчи тилшунослик бўлими” сифатида таърифланади [5, 81].

Сўз маъносининг ифодаланишида унинг нарса ва тушунча билан боғлиқлиги, сўз маъносининг нарсага, тушунчага ва бошқа сўз маъносига муносабати ва функцияси фарқланган. Натижада сўз маъносининг денотатив,

сигнификатив ва структурал функциялари шаклланган. Масалан, сўз маъносининг асосий функциялари сифатида: маъно₁ - нарса₁ (ёки маъно₂ – нарса₂) – денотатив функция; маъно₁ - тушунча₁ (ёки маъно₂ – тушунча₂) – сигнификатив функция; маъно₁ – маъно₂ (ёки маъно₂ – маъно₁) – структурал функция тарзида изоҳланади [2, 72]. Аслида сўзлар маъно ифодалашига кўра турли структуравий тузилишларга эга. Шу туфайли сўзнинг нарса ва тушунча билан боғланишига шартли равишда қарамоқ зарур. Чунки барча сўзлар ҳам нарса, ҳодиса ёки белги номини англатмайди, яъни аташ, номинатив функцияга эга эмас. Сўзлар ичида от (нарса), феъл (ҳаракат), сифат (нарса белгиси) ва равишлар (ҳаракат белгиси) маъно ифодасига кўра атама, номлаш функциясини бажаради. Бироқ, ёрдамчи сўзлар ўз ифодасига кўра номинатив функция бажармайди. Бу хусусда тилшунос олим Н.Улуқов мустақил ва ёрдамчи сўзларнинг луғавий маъноси, номинатив функцияси ва морфологик ҳолати юзасидан уларнинг ўзаро фарқларини куйидагича изоҳлайди:

1. Мустақил сўзлар - луғавий маънога эга; номинатив вазифа бажаради; морфологик жиҳатдан ўзгаради; гапда мустақил гап бўлаги бўлиб кела олади.

2. Ёрдамчи сўзлар - луғавий маънога эга эмас; турли ёрдамчи маъно ва вазифаларда қўлланади; морфологик жиҳатдан ўзгармайди; гапда мустақил гап бўлаги вазифасида кела олмайди [6,140].

Юқорида билдирилган фикрларга кўра нутқдаги маъно ифодаловчи сўзларнинг барчасини шартли деб олиш ҳам мунозаралидир. Тилшунос олим С.Мўминов бу хусусида “... Тилдаги рамзлар (номлар)нинг ҳаммаси ёппасига шартли бўлади, деган хулоса келиб чиқмайди. Ҳар бир янги тушунчани ифодалаш учун мавжуд сўзлардан у ёки бу маънода фойдаланилади. Аммо янги тушунчани ифодалаш учун танланган сўз тасодифий эмас. У янги тушунча ва мавжуд сўз ўртасидаги қонуний алоқа туфайли содир бўлади...” деб ёзади [7, 44].

Сўзлар асосий ва кўчма маънода келади. Сўзнинг асосий маъноси бевосита шу сўзнинг атама – номинатив функцияси билан боғлиқ бўлади.

Асосий маъноли сўз негизида кўчма маъноли сўз пайдо бўлади. Натижада бир хил маъно ёки тушунчани, нарса ёки ҳодисани ифодалаётган сўз, бошқа бир нарса ёки ҳодисанинг ифодаси учун қўллана бошлайди. Сўзнинг кўчма маънода қўлланилиши барча тиллар учун хосдир. Одатда лисоний жиҳатдан сўз маъносининг кўчиш усули метафора, метонимия, синекдоха ва функционал кўчиш кабиларни ўз ичига олади. Сўзга қўшимча маънолар юкланиши кўп маъноли сўзлар сатҳини юзага келтиради. Сўзларнинг кўп маъноли бўлиш ҳолати лингвистикада полисемия атамаси билан юритилади.

Сўзларнинг нутқ жараёни ёки матндаги ўрни *контекст* деб аталади. Сўзнинг ифода ва мазмун жиҳати, унинг алоҳида маънолари нутқ жараёнида ёки контекста ойдинлашади, аниқроқ ва батафсил очилади [1, 74].

Юқорида келтирилган таҳлил ва мисоллардан шу нарса аён бўладики, маълум бир сўз маъносини аниқлаш ёки белгилаш маълум бир луғатлар кесимида келтирилган луғавий маънолар билан чегараланиб қолмасдан, мазмун, контекст, кўлам доираси, образлилик, жаргон, профессионализм каби хусусиятларни касб этиши билан бир қаторда, тушунча, концепт сифатида ўз мазмун-моҳиятига эгаллиги ҳам мазкур бирликларнинг қўлланилиш кўлами, қолаверса семантик майдонининг нақадар кенглигидан далолатдир.

Тилимизда мавжуд сўзларни семантик жиҳатдан пухта ўрганиш ва тил бирлиги сифатида лексема, нутқ бирлиги сифатида эса сўзларнинг маъно сатҳини илмий тадқиқ қилиш мантиқий аниқлик ва мукамалликни ўртага чиқаради. Нутқда ифодаловчи маъно, тушунча ва номинатив функциясига кўра сўз қўллаш меъёрларига риоя қилиш, аниқликни таъминлаш ҳар жиҳатдан жамият олдига қўйилган мақсад сари интилишда тараққиётни кафолатлайди. Машҳур файласуф Рене Декарт таъкидлаганидек: “Агар сиз сўз маъноларини аниқлаб олсангиз, дунёни ярим чалкашликлардан халос қилган бўласиз”.

Адабиётлар:

1. Абдуазизов А.А. Тилшунослик назариясига кириш. – Тошкент:ЎЗМУ, 2010.
2. Головин Б.Н.. Введение в языкознание. – М. Высшая школа, 1977.
3. Kronasser H. Handbuch der Semasiologie: kurze Einführung in die Geschichte, Problematik und Terminologie der Bedeutungslehre. – Heidelberg, 1952.
4. Маҳкамов Н., Эрматов И. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, 2013.
5. Улуқов Н. Тилшунослик назарияси. – Тошкент: БФМ, 2016.
6. Мўминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари. – Фарғона: ФДУ, 2021.
7. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Переводчик А.М.Сухотин под редакцией Р.О.Шор. – Москва: Юрайт, 2019.
8. Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. –Тошкент: Фан,1995.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А. Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: Фан, 2008.